

Produção de *podcast* com crianças da educação infantil: vozes e narrativas de experiências

Mestranda Letícia Águida Bento Ferreira (UDESC)

Doutor Lidnei Ventura (UDESC)

INTRODUÇÃO

Em um de seus textos de maior influência, “O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov” [1936], Walter Benjamin (2012) aponta para as dificuldades do sujeito moderno [que só se agrava na modernidade tardia] em exercer uma de suas faculdades mais ancestrais, a narração. Segundo ele, essa incapacidade reside no movimento de perda gradual de relações comunitárias e coletivas, agravando o estado solipsista de recuo de experiências verdadeiras (*Erfahrung*) e hegemonia de vivências efêmeras (*Erlebnis*) que não “chocam” ovos de experiências.

Segundo outro autor que investigou de perto o papel na narrativa como princípio ontológico humano, Paul Ricoeur (1978), nosso **ser-estar** no mundo está diretamente ligado a processos narrativos, e vai além, dizendo que a própria narrativa é que configura a experiência humana do tempo. Sendo assim, não é possível deixar de atribuir à narrativa e à faculdade narrativa lugar de relevo em todas as esferas da educação, principalmente nos primeiros momentos de contato das crianças com a educação infantil, pois é nesse espaço que se cria a primeira “comunidade de ouvintes” e o outro surge como horizonte de significação das conversas, histórias e brincadeiras.

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho é resultado da pesquisa de mestrado intitulada “Narrativas infantis em *podcast*: memória, narração e experiências”, que investiga a produção de *podcast* por crianças de uma unidade de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC, pesquisa essa ainda em desenvolvimento, ocorrendo a imersão no

campo entre fevereiro e maio de 2022.

A pesquisa atravessa e é atravessada por três campos principais: narrativas, educação infantil e mídia-educação. O objetivo é aproximar os campos da narrativa, numa visão benjaminiana de intercâmbio de experiências, tecnologias digitais de produção de *podcast* e educação infantil.

A proposta teórico-metodológica foi de discutir e operar com o conceito de experiência infantil, a partir das contribuições do pensador alemão Walter Benjamin, para identificar nas relações educativo-pedagógicas como se articulam as narrativas das experiências infantis com as memórias das crianças. Tais narrativas foram coletadas nas rodas de conversa, observando como nesse espaço-momento são acionadas lembranças pelas crianças que revelam suas formas de interação e interpretação do mundo.

Desse espaço narrativo, considerado também como “espaço biográfico” (ARFUCH, 2010, p. 16), é de que foram extraídos elementos para a elaboração dos *podcast*, entendidos aqui como meio de ampliação das possibilidades narrativas das crianças, aumentando tanto o repertório individual e coletivo, quanto a capacidade de armazenamento e divulgação das “produções infantis”. A relevância do recurso midiático do *podcast* reside no fato de que estes foram produzidos **por** e não **para** as crianças, tornando-as sujeitos ativos de suas histórias.

METODOLOGIA E SUJEITOS DE PESQUISA

A abordagem que mais se aproxima dos objetivos dessa pesquisa é a metodologia qualitativa que, segundo Minayo (2011, p.21):

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.

Quanto à natureza da investigação, a pesquisa narrativa foi escolhida como caminho mais adequado para compreensão e apreensão das narrativas elaboradas pelas crianças no contexto da educação infantil, lócus da pesquisa, uma vez que seu objeto de estudo são as histórias narradas capazes de expressar a comunicabilidade de suas experiências. Segundo Martins e Tourinho (2017, posição 2550)

[...] a pesquisa narrativa tem como sustentação histórias, relatos e imagens do passado, momentos, fragmentos e situações, experiências e ações alojadas na memória. Quando acionados pelos sujeitos, esses momentos, fragmentos, situações e imagens podem ser revividos e refeitos, em forma de narrativa.

A coleta de dados foi realizada por meio da observação participante (MINAYO, 2011), dada a imersão do pesquisador no campo. Quanto aos instrumentos técnicos para formação do corpus da pesquisa, foram usados o caderno de campo para as anotações, gravações de áudios e imagens, além dos episódios gravados com recursos de gravação e edição, em celular ou computador, por meio do aplicativo *Audacity*¹.

A pesquisa teve como campo de estudo um Núcleo de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) e os sujeitos da pesquisa são crianças de 5 e 6 anos de idade, que compõem um dos grupos desta unidade educativa. A escolha da metodologia foi adequada aos sujeitos do estudo - crianças pequenas - uma vez que o objetivo foi de realizar pesquisa **com** as crianças e não **sobre** as crianças, partindo da escuta atenta e dando visibilidade às experiências e ampliando os espaços narrativos.

A análise do material coletado durante oito semanas de atividades no campo de pesquisa está sendo interpretada a partir da hermenêutica fragmentária de Walter Benjamin, que Ventura

¹ *Audacity* é um software gratuito de edição de áudio digital disponível em várias plataformas. Este programa permite gravar, editar e exportar áudios.

(2019, p.65) sintetiza como:

[...] um modo de interpretação que não somente valoriza, mas que apreende o fenômeno em seus estilhaços, ruínas, fragmentos; enfim, em cada peça do mosaico que em si mesmo manifesta a totalidade da ideia; em cada fragmento de pensamento há possibilidades de representação da ideia, havendo a necessidade de ir fundo nos detalhes, nos por menores.

O olhar sobre as narrativa produzidas em *podcast* e em outros momentos da roda de conversa estão sendo analisadas como miniaturas de significado (GALZERANI, 2005), como as mônadas benjamininas, que são fragmentos de histórias com potência de parte-todo em que cada fragmento contém em si a multiplicidade na unidade, “[...] nesse sentido, a mônada pode revelar o caráter singular da experiência educativa realizada, sem perder de vista suas articulações com o universo amplo da cultura em que ela está imersa e com o olhar subjetivo do pesquisador.” (PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p.205).

A PRODUÇÃO DE EPISÓDIOS DE *PODCAST*

O marco das gravações do *podcast* se deu após a estruturação do estúdio de gravação, que foi montado em uma sala cedida pela direção da unidade. Neste espaço, buscou-se construir um ambiente com referências de estúdio de gravação, assim, a sala foi escurecida com TNT, foi colocada uma proteção acústica com caixas de ovos na parede e todo o piso foi coberto com tapetes, também sendo levados outras materialidades para brincadeira como computador, fones e microfones. Em uma mesa posicionada de frente a um grande espelho estava o equipamento para gravação. Todos esses elementos que compuseram o estúdio foram apresentados, discutidos e explorados com as crianças nas semanas anteriores, uma vez que a pretensão da pesquisa era envolvê-las em todos os processos com autonomia e, por isso, os artefatos tecnológicos (computador, máquina fotográfica/filmadora, fones e microfones) sempre estiveram à disposição e acessível a elas.

Figura 1/2 - Estúdio de gravação

Fonte: Acervo da pesquisadora (mar/2022)

As primeiras visitas ao estúdio foram bastante exploratórias. Tanto na mesa de gravação quanto com os equipamentos para brincadeira, as crianças vinham em pequenos grupos, entre três e quatro por vez. Na mesa de gravação, os movimentos iniciais foram de gritar, produzir sons aleatórios, criar palavras e acompanhar pelo computador a onda sonora da voz durante a gravação no *Audacity*. A experiência em ouvir essas gravações gerou curiosidade nas crianças, que começaram a ficar atentas à distância da boca em relação ao microfone e na altura da voz; por vezes, os próprios colegas faziam o apontamento, indicando que o som tinha ficado alto, pois visualizavam a linha vermelha de alerta na tela do computador.

Nessas experimentações de gravação, foram usados alguns efeitos do programa, fazendo alterações para grave e agudo, o que rendia muitas risadas quando as crianças ouviam o resultado. Já com alguma intimidade com as possibilidades de gravação, foram-se ampliando os repertórios de gravação, passamos de palavras e sons para gravar cantorias, conversas por meio de entrevistas e leitura de histórias. Essas foram estratégias para envolvê-las, pois as crianças, por timidez ou insegurança, ficavam reticentes em participar desse momento.

Toda a ‘brincadeira de gravação’, estabeleceu entre as crianças e a pesquisadora uma relação de cumplicidade e fez do estúdio um território de criação e autoria, onde o espontâneo, o improvisado e o inusitado aconteceram. “Interações de cumplicidade, jogo e parceria entre educadores e as crianças são vitais para o pleno exercício da autoria infantil.” (GIRARDELLO, 2014, p.24), foi nesse contexto, buscando a autoria das crianças que os roteiros de gravação foram sendo estruturados. No espaço do estúdio² surgiram os temas dos três episódios que narram as experiências e memórias das crianças no núcleo de educação infantil.

O processo de criação, gravação e edição do *podcast* foi uma construção coletiva e colaborativa. E cada proposição que envolveu a participação na gravação, escolha da trilha sonora, criação de histórias, escuta atenta para avaliação e cortes na gravação, possibilitou que as crianças se envolvessem no processo que elas desejassem; essa fluidez na participação gerou um grande engajamento do grupo durante a pesquisa.

Segue o relato com um breve comentário de um dos episódios gravados de *podcast*, ilustrados com fotos dos participantes.

EPISÓDIO 1: COISAS QUE EU GOSTO DE BRINCAR NO NEIM

Esse é um episódio em que três crianças, Sara, Tubarão e Cama³, narram sobre brincadeiras que elas gostam de brincar no núcleo de educação infantil. Os elementos bernuncinha⁴, dinossauros e os livros de literatura infantil, foram as materialidades que, tal qual a

² Episódio 1: Coisas que eu gosto de brincar no NEIM; Episódio 2: Músicas que a gente canta no NEIM; Episódio 3: Era uma vez um castelo, esse episódio está dividido em três partes, pois a consideramos que por se tratar de um *podcast* para crianças eles não deveriam passar de 5 minutos de duração. O *podcast* está disponível nas plataformas de áudio *spotify*: <https://open.spotify.com/show/69XNzdxO830pI4H5OEJtOX> e *Google podcast*: <https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy85OWQ4MTFIMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?hl=pt-BR>.

³ Sara, Tubarão e Cama são codinomes escolhidos pelas crianças para participação na pesquisa.

⁴ Bernúncia é um personagem do folguedo Boi de Mamão, essa brincadeira envolve cantoria, dança e dramatização. A bernuncinha é uma miniatura da bernúncia, a que sara trouxe é um fantoche articulável, com a cabeça de papelão, ao abrir e fechar a boca produz um som grave. O Boi de Mamão é uma manifestação cultural tradicional de Santa Catarina e está presente em vários núcleos de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis

madeleine de Proust⁵, ativaram nas crianças suas memórias, seus saberes e toda a sua imaginação, criando um universo de significações nas narrativas gravadas.

Figura 3 - Sara e a bernuncinha

Fonte: Acervo da pesquisadora (mar/2022)

Figura 4 - Tubarão e os dinossauros

⁵ É uma expressão que indica uma reminiscência e está ligada à obra “Em busca do tempo perdido”, do escritor francês Marcel Proust. Walter Benjamin traduziu essa obra para o alemão e foi fortemente influenciado por ela.

Fonte: Acervo da pesquisadora (mar/2022)

Figura 5 - Cama e os livros infantis

Fonte: Acervo da pesquisadora (mar/2022)

A bernuncinha, com Sara, ganhou vida. Participando da cantoria com o abrir e fechar da boca, deu ritmo ao “Olê, olê, olê olê olá, arreda do caminho que a bernúncia quer passar”. O elefante, em meio aos dinossauros, recebeu o nome Henri; e Tubarão inventou um grande ruído para ele, além de explicar para todos que “manada é uma família de elefantes”. Cama leu muitos

livros, interpretou as histórias, questionou a escolha das palavras nos textos e brincou com outras tantas. Foi irreduzível contra a edição e cortes das suas gravações e, quando foi explicado a ela que as gravações estavam muito longas - tinham muitos minutos - e por isso não caberiam no *podcast* caso não fizessemos cortes, ela disse: “Eu gosto mesmo é de brincar de gravar”.

Essa última frase de Cama traduz todo o esforço da pesquisa em pensar narrativas infantis a contra pelo, reconhecendo no processo a potência na elaboração do pensamento e dos significados. No desvio de buscar um “produto final” fora dos padrões convencionais, temos um *podcast* com múltiplas vozes de crianças que “não constituem nenhuma comunidade separada, mas são partes do povo e da classe a que pertencem.” (BENJAMIN, 2012, p. 266).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises da pesquisa ainda são preliminares, mas já desponta o quanto o núcleo de educação infantil, por meio de estratégias educativo-pedagógicas, pode ser potencializador na produção das narrativas infantis. Nesse espaço educativo, em meio a brincadeira, cria-se uma comunidade de ouvintes mobilizando o intercâmbio de experiências, que flui no tempo e ritmo do sujeito criança.

Belloni e Bévort (2009), Fantin (2011), Rivotella (2014) e outros pesquisadores do campo da mídia-educação compreendem o desafio em superar o uso meramente instrumental das tecnologias da informação e comunicação. Segundo os autores, por meio da educação para as mídias, é possível ensinar *com, sobre e pelos* novos meios midiáticos formando “espectadores, autores, produtores críticos que negociam os significados, que constroem conhecimento e que interagem de diversas formas com os objetos da cultura.” (FANTIN, 2011, p.30). Nessa perspectiva, a pesquisa caminhou buscando aproximar as crianças às mídias de forma lúdica, criativa e crítica, usando-as e compreendendo-as como meios de expressão.

Desta forma, ter as crianças como interlocutoras e autoras no processo de criação do *podcast*, possibilitou o engajamento do grupo, que foi ao longo das etapas e de forma

colaborativa deixando suas marcas, vozes e saberes, que se materializaram em cinco episódios de *podcasts*, que reverberam suas experiências para além do núcleo de educação infantil.

Embora diversos aspectos da pesquisa ainda careçam de análise mais apurada e sistematização de outros dados colhidos em campo, é possível afirmar a relevância da investigação, tanto no que se refere à aplicação da metodologia de pesquisa narrativa com crianças pequenas e quanto a utilização de *podcasts* como recursos de ampliação do repertório infantil e meios de expressividade/comunicabilidade de suas experiências.

REFERÊNCIAS

ARFUCH, E. *O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

BENJAMIN, W. *Obras Escolhidas I, Magia e técnica: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. 8.ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.

GALZERANI, M. C. B. Imagens entrecruzadas de infância e de produção do conhecimento histórico em Walter Benjamin. In: FARIA, A. L. G. de; DEMARTINI, Zélia de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias (orgs.). *Por uma cultura da infância: metodologia de pesquisa com crianças*. Campinas: Autores Associados, p.49-68, 2005.

GIRARDELLO, G. Crianças fazendo mídia na escola. In: ELEÁ, I. (Ed.). *Agentes e vozes: um panorama da mídia-educação no Brasil, Portugal e Espanha*. Gotemburg: The International Clearinghouse, p. 21-28, 2014.

GOOGLE PODCASTS. Disponível em:
<https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy85OWQ4MTFIMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?hl=pt-BR> Acesos em: <01/06/2022>

MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Des)Arquivar narrativas para construir histórias de vida ouvindo o chão da experiência. IN: MARTINS, R.; TOURINHO, I. de; Souza, E. C. *Pesquisa Narrativa*. Santa Maria: Editora UFSM, 2017. *E-book*. Não paginado.

MINAYO, M. C. de S. (Org.); DESLANDES, S. F.; GOMES, R. *Pesquisa Social: teoria, método e criatividade*. 30.ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

PETRUCCI-ROSA, M. I.; RAMOS, T. A.; CORREA, B. R.; ALMEIDA JR., A.S. Narrativas e mônadas: potencialidades para uma outra compreensão de currículo. *Revista Currículo Sem Fronteiras*, v. 11, n. 1, pp. 198-217, Jan-Jun, 2011.

RICOEUR, P. *Tempo e Narrativa*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

SPOTFY. Disponível em: <https://open.spotify.com/show/69XNzdxO830pI4H5OEJtQX> Acesso em: <22/05/2022>

VENTURA, L. *O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da Educação a Distância*. Florianópolis: UDESC, 2019.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

Poéticas em trânsito: o encontro do literário com o sonoro, o visual e o gestual

GT9

Como citar este texto:

FERREIRA, Leticia Á. B.; VENTURA, Lidnei. Produção de podcast com crianças da educação infantil: vozes e narrativas de experiências. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1089-1100.